

Implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Minimex di desa Talang Serdang kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun provinsi Jambi

Arif Nofian Rohman¹, Fatmariza², Henni Muchtar³, Hasrul⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR PT Minimex di desa Talang Serdang, serta faktor-faktor pendukung terimplementasinya CSR dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi Penelitian dilakukan di PT Minimex yang berada di desa Talang Serdang. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 (tujuh belas) orang melalui purposive sampling. Sumber data dalam penelitian data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan teknik, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR di desa Talang Serdang sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan program-programnya di susun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Implementasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat karena didukung oleh beberapa faktor yaitu dari sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mensukseskan program Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Perusahaan merupakan badan usaha yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membuka lapangan kerja dan menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan demikian CSR sebuah perusahaan mempunyai peran penting dalam mememberdayakan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, CSR, Desa, Program, Faktor

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of PT Minimex's CSR in Talang Serdang village, as well as the supporting factors for implementing CSR well. The research method used is qualitative, the research location was carried out at PT Minimex in Talang Serdang village. The informants in this research were 17 (seventeen) people through purposive sampling. Data sources in primary and secondary data research, data is collected through observation, interviews and documentation studies. To test the validity of the data, triangulation of sources and techniques was used, the data was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of CSR in Talang Serdang village has gone well, this is shown by the programs being arranged according to community needs so as to provide benefits to the communities around the company. This implementation can run smoothly and be beneficial because it is supported by several factors, namely resources, socio-economic conditions and community participation. Companies have an obligation to make the Government's programs a success in realizing social welfare and improving the quality of life of the Indonesian people. Companies are business entities that provide many benefits to society, such as creating employment opportunities and providing goods that society needs, thus a company's CSR has an important role in empowering society.

Keywords: Implementation, CSR, Village, Program, Factor

*Corresponding author

E-mail addresses: Fatmariza@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Kewajiban dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3 yang menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat sebagai wujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar dengan tujuan memberdayakan masyarakat tersebut supaya mampu menjadi masyarakat yang sejahtera dan mampu dalam mengatasi perekonomian. CSR dituntut untuk memberdayakan masyarakat, CSR yang tidak memberdayakan masyarakat akan membawa permasalahan pada perusahaan . Jika masyarakat disekitar perusahaan tidak mengalami perubahan dan masyarakatnya tidak berdaya maka akan menyebabkan konflik, karena tetap terjadi kemiskinan pada masyarakat sedangkan perusahaan akan terus maju. Kemajuan perusahaan dengan kemiskinan masyarakat adalah hal yang bertentangan. Hal ini harus diatasi dengan CSR..

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan degradasi lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Pentingnya pelaksanaan Corporate Social Responsibility kini semakin disadari oleh berbagai perusahaan sebagai salah satu strategi bisnis. Perusahaan dapat menciptakan citra yang baik bagi perusahaan sehingga menimbulkan penilaian positif dari konsumen yang mampu meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.

Penelitian terdahulu dari Naning Wulan Ramadanti (2021) menjelaskan implementasi (CSR) di desa Tanjung Anom kecamatan Terusan Nunyai kabupaten Lampung Tengah sudah berorientasi pada pemberdayaan masyarakat salah satu contoh programnya yaitu ternak sapi. dampak paska kegiatan pada program ternak sapi dan pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah keberlanjutan di bidang manusia, sosial, lingkungan dan ekonomi. sedangkan hasil kajian dari Rasyid Sigit Pamungkas (2019) menunjukkan bahwa program CSR kemitraan pinjaman modal kerja dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan tahap penerapan CSR dan program CSR tersebut dapat berjalan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Firda Aulia (2020) yang menyatakan bahwa Implementasi CSR tidak hanya menguntungkan laba perusahaan saja tetapi lebih memperhatikan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat yang mana dapat meningkatkan atau menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Sudah banyak Perusahaan melaksanakan Corporate social Responsibility tetapi belum mencapai hasil yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya namun Program-program CSR PT Minimex telah memberdayakan masyarakat desa Talang Serdang terutama di bidang Peningkatan kesejahteraan terhadap social dan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk :

- 1) Mendiskripsikan Implementasi Corporate Social Responsibility PT.Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

2) Mendiskripsikan Faktor-Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT.Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dilakukan dengan mendengarkan mengenai pandangan terkait fenomena yang diteliti yakni dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan. Lokasi Penelitian dilakukan di PT Minimex yang berada di desa Talang Serdang. informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang (pihak perusahaan, Pemerintah desa, pelatih dan peserta Keterampilan, masyarakat penerima bantuan) melalui purposive sampling. sumber data dalam penelitian para informan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan membawa kerangka pertanyaan untuk di sajikan dengan metode in data dapat di peroleh langsung sehingga kebenarannya tidak di ragukan lagi. untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan teknik, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data sehingga dapat dil lakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan di jelaskan dua aspek berkaitan dengan temuan penelitian:

a. Implementasi CSR PT Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Implementasi CSR PT.Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi .dalam melaksanakan CSR di desa talang serdang PT Minimex Melakukan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasi ini dilihat pada keseimbangan antara perhatian terhadap Peningkatan kesejahteraan sosial, Peningkatan kesejahteraann ekonomi, dan Peningkatan kepedulian lingkungan.

Adapun Kegiatan-Kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Minimex dilaksanakan di Rumah Terampil CSR yang dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1. Rumah terampil CSR PT Minimex
Sumber : Dokumentasi Penelitian (2024)

1. Peningkatan Kesejahteraan sosial

CSR dalam bidang peningkatan kesejahteraan terhadap sosial yang dilaksanakan PT Minimex di desa talang serdang ada 3 kegiatan yakni Kursus Bahasa Inggris, Belajar Menulis dan membaca qur'an bagi anak-anak, dan Sunat Massal. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan social yang dilaksanakan:

Wawancara dengan informan albab (15 tahun) sebagai peserta pelatihan kursus bahasa inggris pada tanggal 27 September 2024 menyampaikan :

“saya sangat suka selama mengikuti kursus bahasa inggris di PT Minimex saya sudah dapat keterampilan baru dan ilmu baru dan ini sangat berguna bagi saya disekolah ketika saya ujian juga nilai bahasa inggris saya bagus tidak seperti biasanya”.

Selanjutnya yang di sampaikan oleh Zafran (10 tahun) sebagai peserta menulis dan membaca qur'an pada tanggal 27 September 2024 menyampaikan :

“setelah mengikuti belajar menulis dan membaca Qur'an saya sudah dapat membaca al Qur'an dengan baik yang dulunya terbata-bata dan sudah bisa lancar dan mengetahui hukum tajwid”.

Selanjutnya yang di sampaikan oleh iwan (38 tahun) sebagai orang tua peserta sunat masal pada tanggal 27 September 2024 iwan menyampaikan :

“kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu bagi kami masyarakat yang kesulitan biaya untuk menyunat anak kami ”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa CSR yang dilaksanakan bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dikatakan oleh untung (2009) dimana CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

Hal ini tentu sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana CSR PT. Minimex di dalam menjalankan program dibidang sosial telah membuat program dibidang pendidikan dimana dapat mengembangkan keterampilan anak-anak dalam bahasa inggris dan belajar mengaji yang bertujuan untuk penanaman ahlak yang baik untuk anak-anak sejak dini dan dalam melaksanakan programnya disertakan semua elemen terkait didalamnya baik pemerintah, serta masyarakat itu sendiri. Ini menjadi suatu objek tolak ukur bahwa. Minimex benar-benar telah menjalankan program CSR secara baik dan aktif sehingga perusahaan ini akan menciptakan hubungan yang serasi dengan upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Adapun Kegiatan-Kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Minimex dalam program peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2. program peningkatan kesejahteraan sosial
Sumber : Dokumentasi Penelitian (2024)

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

CSR dalam bidang peningkatan kesejahteraan terhadap ekonomi yang dilaksanakan PT Minimex di desa talang serdang ada 3 kegiatan yakni Pembagian sembako gratis, Pelatihan Menjahit, dan Pengobatan dan Pemberian Obat-Obatan Gratis. berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dilaksanakan:

Wawancara dengan informan Andi Sinara (43 tahun) sebagai penerima bantuan sembako pada tanggal 27 September 2024 Andi sinara menyampaikan :

“bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami karena membantu perekonomian jadi uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain saya sangat berterimakasih atas kepedulian perusahaan terhadap Masyarakat”.

Selanjutnya yang di sampaikan oleh Sri Murti (42 Tahun) Sebagai Peserta Pelatihan Menjahit pada Tanggal 28 September 2024.

“setelah saya mengikuti pelatihan menjahit PT Minimex saya sekarang dapat membuka usaha jahit di rumah yang sebelumnya saya tidak punya sedikitpun keahlian untuk menjahit karena usaha ini saya dapat memnambah penghasilan keluarga saya ”.

Selanjutnya yang disampaikan oleh informan Rohana (45 Tahun) Sebagai penerima pengobatan gratis pada Tanggal 28 September 2024.

“kegiatan pengobatan yang dilakukan PT Minimex sangat membantu kami masyarakat dalam kegiatan ini kami di cek kesehatan dan di berikan obat-obatan dan vitamin ”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dilaksanakan sangat bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dikatakan Septiana (2012) Peningkatan Kesejahteraan terhadap ekonomi adalah bagaimana perusahaan melakukan pengalokasian dana untuk program-program CSR serta untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana peran dari CSR PT. Minimex dalam kegiatan CSR terutama dibidang ekonomi karena telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan kegiatan CSR ini sehingga taraf perkonomian masyarakat sekitar semakin meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Adapun Kegiatan-Kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Minimex dalam program peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 4. program peningkatan kesejahteraan ekonomi
Sumber : Dokumentasi Penelitian (2024)

3. Peningkatan kepedulian lingkungan

CSR dalam bidang Peningkatan kepedulian lingkungan yang dilaksanakan PT Minimex di desa talang serdang yakni kegiatan Penanaman Pohon di sejumlah titik. berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan program peningkatan kepedulian lingkungan yang dilaksanakan:

Wawancara dengan informan Haris (36 Tahun) sebagai Staf CSR PT Minimex Tanggal 30 September 2024 :

“Dalam bidang lingkungan perusahaan PT. Minimex ini melakukan penanaman pohon disejumlah titik lokasi yang dianggap perluh penanaman sehingga keadaan lingkungan dapat terjaga dengan baik”.

Demikian pula wawancara dengan Cek Macik (59 Tahun) Kepala Desa Talang serdang 27-09-2024 pada Tanggal 27 September 2024 :

“PT. Minimex telah melakukan berbagai kegiatan memberikan perhatian terhadap lingkungan dengan melakukan pengelolaan kawasan tambang dengan menanami pohon untuk penghijauan lahan-lahan yang telah selesai di produksi ditanami lagi pohon ”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa program peningkatan kepedulian lingkungan yang dilakukan sudah di jalankan sebagaimana yang disampaikan Rahanatha (2016) Peningkatan Kepedulian terhadap lingkungan yang adalah perusahaan harus melakukan yang namanya penghijauan, pengelolaan limbah, serta terciptanya ramah lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan yang di maksud adalah perusahaan harus melakukan yang namanya penghijauan, pengelolaan limbah, serta terciptanya ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan hasil peneliatian yang peneliti lakukan dimana kegiatan CSR pada program Peningkatan Kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan PT. Minimex ini melaksanakan suatu kegiatan CSR penanaman pohon di sejumlah titik kegiatan Penanaman pohon ini di lakukan PT Minimex sebagai bentuk penghijaun, serta terciptanya ramah lingkungan. dengan adanya kegiatan perusahaan yang salah satunya adalah melakukan penanaman pohon ini merupakan cara untuk mencegah kerusakan lingkungan Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan PT Minimex hidup mereka dari hasil perusahaan tersebut.

Adapun Kegiatan-Kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Minimex dalam program peningkatan kepedulian lingkungan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 4. program peningkatan kepedulian lingkungan
Sumber : Dokumentasi Penelitian (2024)

b. Faktor Pendukung Implementasi CSR PT Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Keberhasilan Impementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Minimex di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi jamabi tentu tidak lepas faktor yang mendukung CSR itu sendiri. Adapun faktor yang mendukung terlaksananya CSR :

1. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan disini sumber daya yang berkaitan dengan adanya dukungan untuk keberhasilan kegiatan CSR yang dimana kualitas sumber daya dimiliki perusahaan menjadi sumber daya pendukung untuk masyarakat terutama dibidang

perekonomian dan pendapatan masyarakat dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas perekonomiannya.

Dengan adanya sumber daya yang memadai, serta pengelolaan kebutuhan hidup masyarakat yang baik sehingga perusahaan menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Kondisi sosial ekonomi

kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dengan terkait kegiatan CSR adalah pendapatan masyarakat dari perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dimana masyarakat bergantung hidup pada perusahaan tersebut.

salah satu faktor pendukung dari program CSR adalah masyarakat itu sendiri yang dimana masyarakat bergantung

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kegiatan karena masyarakat yang dulunya mendapatkan bantuan dari perusahaan berharap kembali mendapatkan bantuan tersebut setelah mengetahui bahwa ada peraturan yang menuntuk perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR tersebut. hidup pada perusahaan tersebut.

pemerintah dan masyarakat sangat mendukung dengan adanya perusahaan PT. Minimex ini yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat pula memberdayakan masyarakat di desa Talang Serdang

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT Minimex di desa talang serdang Kecamatan mandiingin kabupaten sarolangun Provinsi Jambi Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dilihat dari indikator adanya Peningkatan kesejahteraan terhadap sosial, ekonomi serta lingkungan, kegiatan CSR nya telah berjalan dengan baik dan aktif sehingga memiliki manfaat pula pada masyarakat yang berada disekitaran perusahaan itu kegiatan CSR yang dilakukan pihak perusahaan PT. Minimex melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan, serta dalam pelaksanaan kegiatan CSR ini sudah sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana menitik beratkan pada tiga aspek yaitu sosial, ekonomi serta lingkungan yang dimana pihak perusahaan melibatkan semua kalangan yang terkait didalamnya serta pengelolaannya.

Faktor-faktor pendukung terlaksananya program CSR PT Minimex ini sehingga dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh beberapa faktor yaitu dari sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat, dengan adanya kegiatan CSR ini yang dilakukan oleh perusahaan maka masyarakat merasa diberdayakan, dan dapat dikatakan bahwa CSR sebuah perusahaan mempunyai manfaat penting bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arni, Arni, Fitri Sari Handayani Razak, and Ahmad Efendi. "Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Lonsum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 1.1 (2019): 9-17.

- Fidan Safira. "Implementasi Program Perpuseru Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan". Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, hlm. 772
- Firda Aulia, Implementasi Alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pada PT Tugu Pratama Indonesia General Insecure, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2015)
- Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika Offet,2009),55.
- Naning, wulan ramadanti. Implementasi corporate social responsibility ptggI dalam pemberdayaan masyarakat di desa tanjung anom kecamatan terusan nunyai kabupaten lampung tengah. Diss. Uin raden intan lampung, 2022.
- Pamungkas, Rasyid Sigit. IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. JASA MARGA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Program Kemitraan di Kota Bekasi, Jawa Barat). Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.Alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Pada PT Tugu Pratama Indonesia General Insecure, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2015)
- Ramadhan, Rayun, and Khairul Anwar. Corporate social responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper di kelurahan teluk meranti kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan tahun 2015-2016. Diss. Riau University, 2018.
- Septiana, Rika Amelia, and Emrinaldi Nur DP. "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 2007 sd 2009)." Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis 4.02 (2012): 8992.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.